

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Primer sondeo ciudadano

Informe de resultados

Marzo 2006

Primer sondeo ciudadano

Informe de resultados

Marzo 2006

Autores:

Pascual RUBIO TERRADO; José Antonio GUILLÉN GRACIA; Pedro SIMÓN PUCHADES; Marianna MARTÍNEZ ALFARO; Marian RUBIO PASTOR

Universidad de Zaragoza

Depósito Legal: TE-132-2007
DOI: 10.5281/zenodo.10667081

Excmo.
Ayuntamiento
de Teruel

Universidad de Zaragoza
Campus de Teruel

Oficina Técnica del PETER

C. Tomás Nogués, 1, 1 D

Teléf.: 978 617 257 - Fax: 978 617 258

www.peter.reviter.es | www.reviter.es

peter@reviter.es | reviter@reviter.es

REVITER SL
SOCIEDAD MUNICIPAL DE
DESARROLLO LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TERUEL

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. FICHA DEL SONDEO.....	5
3. RESULTADOS.....	6
3.1.Perspectivas de desarrollo.....	6
3.2. Percepción sobre la ciudad.....	7
3.3. La cuestión de la inmigración.....	10
3.4. La imagen de la ciudad.....	11

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos del Plan Estratégico de la ciudad de Teruel (PETER 2011) es conocer la opinión de la ciudadanía ante los cambios que experimenta su propia ciudad. Para ello, el equipo redactor del PETER ha diseñado y cumplimentado un primer sondeo que permita “tomar el pulso de la ciudad” respecto a diversas cuestiones que conciernen tanto su presente como a su futuro inmediato.

Las preguntas planteadas se han centrado en conocer la valoración de los turolenses respecto a dos cuestiones fundamentales:

- Las **perspectivas de desarrollo**, intentando conocer la opinión de la población respecto a elementos tan importantes como el futuro papel de cada uno de los sectores económicos, el tamaño y crecimiento de la ciudad, el modelo de ciudad deseado, etc.
- La **percepción sobre la ciudad**, analizando los aspectos de carácter positivo que actúan a modo de “valores”, así como aquellas otras cuestiones que, de carácter negativo, suponen un limitante.

Por otra parte, el equipo redactor ha considerado necesario investigar en torno a dos cuestiones de carácter muy concreto y de gran trascendencia para la ciudad: el **proceso inmigratorio** y la opinión de los ciudadanos sobre la **imagen exterior** que Teruel proyecta.

En definitiva, los resultados han permitido elaborar un primer mapa perceptivo a través de la opinión de 100 turolenses, mapa que irá completándose a lo largo de todo el proceso de elaboración del PETER 2011, tanto con nuevos sondeos como con otras herramientas de análisis social.

2. FICHA DEL SONDEO

Para la elaboración de este sondeo se han entrevistado a pie de calle a 100 terolenses, elegidos al azar en diferentes puntos de la ciudad. Se trata por lo tanto de una encuesta de carácter presencial.

El perfil de los encuestados ha estado conformado por un 53% de hombres y un 47% de mujeres, con edades comprendidas entre los 16 y los 85 años.

En relación a los barrios de residencia, el 34% de los encuestados procedía del Ensanche, un 21% de la Fuenfresca, un 18% de San Julián, un 17% de San León-Crta. de Alcañiz y un 10% de otros.

Según la ocupación de los encuestados, un 30% son trabajadores por cuenta ajena, un 16% estudiantes, un 15% tanto para autónomos como para pensionistas, funcionarios un 11%, 10% amas de casa y un 2% desempleados.

3. RESULTADOS

3.1 Perspectivas de desarrollo.

Según el 69% de los encuestados, en los últimos años la ciudad de Teruel experimenta un proceso de creciente dinamismo económico. La puesta en marcha de toda una serie de iniciativas públicas y privadas de carácter productivo (Dinópolis, Platea, etc.) es el principal elemento que fundamenta esta opinión.

En lo concerniente al sector u actividad económica que mayor protagonismo va a tener en el futuro desarrollo de la ciudad, el *turismo* es el más destacado, con un 56% de las menciones. Destaca el hecho de que sectores como el de los *servicios* y la *construcción*, tradicionalmente considerados como motores de la economía a escala nacional, tan solo cuentan con porcentajes de mención del 7 y 6% respectivamente.

Por último, la *logística*, una apuesta a priori fundamental para la ciudad de Teruel, tan solo aparece mencionada por un 5% de los encuestados.

En lo que respecta al modelo de ciudad por el que apuestan los turolenses para el futuro, el 66% demanda una *ciudad turística-cultural* en detrimento de otras nociones de tipo *administrativo-comercial e industrial*.

El aumento de población de la ciudad parece ser una cuestión fundamental de cara al futuro desarrollo de Teruel. En este sentido, un significativo 80 % de los ciudadanos consideran como necesario que la ciudad aumente su número de habitantes. De estos, 1 de cada 4 turolenses creen que el tamaño ideal de ciudad está entre los los 50.000 y 60.000 habitantes

3.2 Percepción sobre la ciudad

Para la mitad de los encuestados la *tranquilidad* es el aspecto más valorado de la ciudad. Sumado este porcentaje al de aquellos que desacan la *seguridad* y la *accesibilidad* (no hay distancias) como principales ventajas de la ciudad, observamos que casi un 70% de los encuestados expresan como principales valores de la ciudad cuestiones

estrechamente relacionadas con su pequeño tamaño.

Las respuestas concernientes a aquellos aspectos menos atractivos de la ciudad resultan mucho más variadas y heterogéneas, destacando la *falta de servicios* (20%), la *ausencia de actividades culturales y de ocio* (14%) y el *tráfico* (12%)

El hecho de conocer la opinión de la ciudadanía sobre las posibilidades de cara a crear una empresa o negocio en la ciudad nos muestra, de forma indirecta, un nuevo elemento con el que medir la forma en que los teruelenses percibimos nuestra ciudad.

Los resultados demuestran que no existe unanimidad en la respuesta, dado que un 48% de la población considera que Teruel no es una buena ciudad para crear una empresa o negocio, mientras que un 41% son de la opinión contraria.

Analizando las causas que explican el sentido de una y otra opinión, la viabilidad de un proyecto empresarial en la ciudad se justifica de la mano de tres factores principales: el hecho de que Teruel está en un *periodo de crecimiento* (20%), la oportunidad que supone la creación de *negocios y empresas actualmente inexistentes* (18%) y la *escasa competencia* existente en la ciudad (13%).

En lo que concierne a las razones que explican la poca viabilidad de un proyecto de estas características, la *burocracia* (25%) es el principal factor limitante, seguido de la *falta de mano de obra* disponible (19%) y la *falta de infraestructuras* (17%).

Por último, las cuestiones relacionadas con la percepción de la ciudad se completan con una pregunta que pretende conocer cual es, a juicio de los encuestados, el principal problema de Teruel.

La *falta de servicios* (20%) ha sido identificada como el principal de los problemas, seguido del papel desempeñado por *los políticos* (15%) y la *falta de dinamismo*, tanto económico como social, cultural, etc. Sin lugar a dudas, la heterogeneidad y variedad de las respuestas constituye un resultado relevante de esta pregunta. De hecho, el apartado de *otros*, aquel en el que se agrupan todas las respuestas que no alcanzan un porcentaje de mención del 5%, supone el 27% del total de respuestas.

3.3 La cuestión de la inmigración.

La reciente llegada de población inmigrante constituye un proceso de tremenda relevancia tanto para el presente como para el futuro de nuestra ciudad, tanto en lo económico y social como, por supuesto, en lo demográfico, de ahí su inclusión en esta encuesta de forma relevante.

A la pregunta *¿Le parece positiva la llegada de inmigrantes?* el 49% de la población manifestó su respuesta en términos favorables, frente a un 41% que son de la opinión contraria.

Las razones que justifican el primer criterio se concentran mayoritariamente en el papel que esta nueva población tiene de cara a *mejorar la demografía* de la ciudad (48%) seguido por la *necesidad de mano de obra* (24%) y el fomento de la *multiculturalidad* (16%).

Dentro de las respuestas expresadas en términos negativos, el 49% de los encuestados manifestó que los inmigrantes *quitan el trabajo a los españoles*, mientras que para un 18% su llegada conlleva problemas de *integración*. También un 18% de los turolenses consideran que la inmigración acarrea *inseguridad*.

3.4 La imagen de la ciudad.

Para el 37% de los entrevistados, el movimiento ciudadano *Teruel Existe* es el principal referente por el cual se conoce nuestra ciudad en el exterior, seguida del *frío* (22%), el *Jamón* (16%) y los *Amantes* (9%)

En lo que respecta a la valoración de estas asociaciones, para el 57% de los entrevistados *Teruel Existe* es un reclamo en el exterior positivo para la imagen de la ciudad, mientras que un 41% consideran que se trata de una asociación negativa, al mostrar una imagen de abandono y desamparo que no se ajusta plenamente a la realidad.

El caso contrario ocurre con la asociación entre Teruel y el *Frío*. Para 2 de cada 3 turolenses, se trata de una imagen de carácter negativo.

Por último, tanto el Jamón como los Amantes y Dinópolis presentan una valoración eminentemente positiva para el 76, 84 y 100% respectivamente.